

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСМОИЛОВА Нигорахон Усмонжановна
Наманганский государственный университет
учитель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416701>

ЖЕНЩИНЫ УЗБЕКИСТАНА И ИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается борьба за раскрепощение женщины-узбечки, которая требовала своеобразных форм и методов партии, а также местных особенностей. Даются сведения о работах женотделах, а также статистические данные о половом составе в сфере культурного строительства.

Ключевые слова: женщины, положение, работа, узбечки, местные, женотдел, партия, отдел, работа, съезд, профсоюз, производство, население.

WOMEN OF UZBEKISTAN AND THEIR PARTICIPATION IN CULTURAL CONSTRUCTION

ANNOTATION

The article reveals the struggle for the emancipation of Uzbek women, which requires unique forms and methods, as well as local conditions. Information is given about the work in the women's departments, as well as statistical data on the full staff in the field of cultural construction.

Key words: women, position, work, Uzbeks, local, women's department, party, department, work, congress, trade union, production, population.

O‘ZBEKISTON AYOLLARI VA ULARNING MADANIY QURILISHDAGI ISHTIROKI

ANNOTATSIYA

Maqolada o‘zbek ayollarining ozodlik uchun kurashi o‘ziga xos shakl va usullarni, mahalliy sharoitlarni talab qiladi. Xotin-qizlar bo‘limlarida olib borilayotgan ishlar to‘g‘risida ma’lumotlar, shuningdek, madaniy qurilish sohasida to‘liq kadrlar to‘g‘risidagi statistik ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar, mansab, ish, o‘zbeklar, mahalliy, ayollar bo‘limi, partiya, bo‘lim, ish, qurultoy, kasaba uyushmasi, ishlab chiqarish, aholi.

Вопрос женщин всегда рассматривается как актуальный вопрос в обществе. На основании этого в советский период борьба за раскрепощение женщины-узбечки требовала своеобразных форм и методов работы партии, трезвого и всестороннего учёта местных особенностей. Нужно было учитывать то положение, что выход женщины из затворничества и вступление её в общественную жизнь наравне с мужчиной были связаны не только с ломкой тысячелетнего бытового уклада, но и с нарушением религиозных норм, регулировавших все стороны личной и общественной жизни узбекского народа [1].

Большую помощь в работе среди женщин оказывали женотделы (отделы работниц и дехканок при партийных комитетах) и делегатские собрания, возглавляемые коммунистками.

К концу 1920 года 45 женотделов Туркестанской республики объединяли почти 25 тыс. женщин, в том числе около 16 тыс. представительниц местных национальностей [1].

В 1918-1920 гг. женщины узбечки были заняты главным образом в прядильном, ткацком производстве и шелководстве. Широкое вовлечение их в производство началось с 1924 г. С этой целью для женщин устанавливались большие льготы: при поступлении на работу преимущество отдавалось женщинам, на всех производственных пунктах были введены для них институты ученичества, им в первую очередь представлялась жилая площадь и т. д. [2].

В резолюции и решений съездов КП Узбекистана написано, что в соответствии с решениями II съезда КПУз (ноябрь 1925 г.) перед профсоюзными организациями была поставлена задача увеличить процент женщин на профкурсах, поднять работу по улучшению быта работниц по линии организации яслей, детсадов, столовых и усилить выдвижение женщин на советскую и профсоюзную работу. Об успехах профсоюзных организаций в решении этих задач говорит тот факт, что за период с 1925 по 1928 г. число женщин – членов профсоюза увеличилось с 17885 до 35782, т.е. более чем в 2 раза, составив при этом 17,2% к общему числу членов профсоюзов Узбекистана. Работа женщин началась усиливаться во многих направлениях. Например: к концу 1925 г. в рядах союза «Кошчи» насчитывалось 155 956 членов. Уже к концу первой пятилетки 861 200 женщин стали членами колхозов, что составляло примерно 52% всего взрослого женского населения республики и наиболее 75% женщин на селе [3].

Анализ статистических показателей состояния женского труда в крупной промышленности даёт основание сделать вывод о том, что темпы прироста женского труда в производстве были выше темпов прироста рабочего класса в целом. Если количество промышленных рабочих на 1 января 1924 г. принять за 100%, то к 1 января 1929 г. численность рабочих выросла на 81,0%, а численность женщин-работниц за это же время возросла на 100,2%. Удельный вес женского труда в производстве в 1926-1928 гг. стоял на уровне 28,8% с небольшими колебаниями в отдельные годы [4].

В виду того, что комиссия по улучшению быта тружениц существует только с 1926 года, а потому дать какие-либо сведения о проделанной работе по советской линии среди женщин за 1925 год не представляется возможным. За 1926 год было проделано: с января 1926 года была организована центральная комиссия по улучшению быта трудящихся женщин Узбекистана при ЦИКе УзССР. Был дан циркуляр всем облисполкомам о дне 8-е марта и о наибольшем вовлечении женщин в советы, в кампании по перевыборам в составе, по всей республике прошло в советы 1438 женщин [5].

Активизация женщин отразилась на их участии в избирательной кампании 1930-1931 гг. На агитационно-отчётные собрания в сельской местности явились 345 649 женщин, или 35,7% общего их количества в республике. Выступили 40 274 женщины, 243 были избраны председателями сельсоветов, 2- председателями райисполкомов.

На 1 октября 1931 года в 42 районах Узбекской ССР в колхозах насчитывалось 129 530 женщин. При участии женщин узбечек во всех сферах жизни как отмечал VII съезд Компартии Узбекистана (июнь 1937 г.), были достигнуты важные успехи в борьбе за фактическое раскрепощение женщин: создание промышленных кадров узбечек и других местных национальностей, активнейшее участие колхозниц в строительстве колхозов и борьбе за хлопок, рост культурного уровня женщин.

Женщины вели деятельность во многих сферах к этому можно привести более огромный пример, как пример следующую таблицу:

Организация	Всего рабочих/ср. годового	Б Ч		% к работающим. Должно		
		быть к концу		пятилетки		
		МОН	женщин	МОН	женщин	
		Женщин				
Ср.Аз.Уголь.....	6220	3200	646	514	104	7,0
Ср.Аз.РАСМАСЛО	3177	1651	269	52,0	85	15,0
Азиахлеб.....	901	485	78	53,8	8,6	10,0
Туркшелк.....	8752	6237	6436	71,2	73,5	90,0
Сельмаш.....	3490	1380	222	39,6	6,4	15,0
Итого по промышленности:	22540	12953	7651	57,5	34,0	
Добролет...	703	288	55	40,9	7,8	
Госречфлот...	1823	378	26	20,7	1,4	
Ср.Аз.Жел.Дор...	372/388	1266057	1303	34,0	3,5	
Всего по транспорту...	39764	13,326	1384	33,5	3,5	
ТРАКТОРОЦЕНТР	25,875	18,319	291	70,7	1,1	
СОВХОЗХЛОПОК	8433	6335	Св.нет	75,0		

(Национальный половой состав по Средней.Азии промышленности на 1931 год).

Бурный рост активности женских трудящихся масс Союза ССР на фронте социалистического строительства, выразившийся в решительном наступлении на капиталистические элементы города и кишлака, в развертывании классовой борьбы вокруг мероприятий партии правительства, по линии социалистического переустройства сельского хозяйства привели к несомненным успехам хозяйственного и культурного роста всех трудящихся и ещё шире поставили задачу наряду со всей массой рабочих, батраков, бедняков принимающих активное участие в выполнении плана великих работ-возможно шире вовлечь в социалистическое строительство- трудящихся женщин.

От меры вовлечения трудящихся женщин в ряды борющегося пролетариата за социалистическую перестройку всего нашего народного хозяйства, от коры наибольшего развёртывания культурного и экономического раскрепощения женщин в значительной мере зависят успехи нашего социалистического строительства.

В условиях Узбекистана его культурной отсталости, своеобразия бытовых условий успехи индустриализации страны и социалистической реконструкции сельского хозяйства в значительной мере зависят от того насколько классовое самосознание женщин будет пробуждено, насколько женщина будет освобождена от влияния бытовых пережитков и насколько женщина в массе своей будет непосредственной участницей и строительницей социализма.

Проводимые мероприятия партии и правительства по выполнению пятилетнего плана народного хозяйства с еще большим успехом будут выполнены при условии организации трудящихся женщин и втягивании их в практическую работу по выполнению этих задач и выращивания из среды работниц, батрачек и беднячек колхозниц новых и новых активисток, как в городе, так и в кишлаке. 3-ий Всеузбекский съезд Советов принял целый ряд мероприятий в отношении развёртывания работы и усиления борьбы на фронте раскрепощения женщин.

В результате ряда этих мероприятий имелось: возросшую активность женщин, принимающих участие в практической работе как по реконструкции сельского хозяйства, так и промышленности; массовое выдвижение женщин на руководящую работу в районах, округах и центре; сравнительно большой охват девочек и активисток техникумами и курсами; вовлечение женщин в школы ликбеза и охват женщин сельско-хозяйственными курсами; значительный рост ассигнований как по местному, так и по государственному бюджетам на социально-культурные нужды по обслуживанию быта женщин и в связи с этим рост и увеличение культурно-бытовых учреждений по обслуживанию работниц и дехканок (женклубы, красные чайханы, красные уголки, ясли, консультации, детские сады, площадки);

Наряду с громадными сдвигами в области экономического и культурного раскрепощения женщин Президиум ЦИК Советов УзССР считал необходимым отметить и целый ряд недостатков. В основном эти недостатки заключаются в недооценки политической важности и значения вопроса о раскрепощении женщин и в недостаточно серьёзной и углублённой проработки практических мероприятий по проведению в жизнь всех решений 3-го Съезда Советов УзССР по данному вопросу. В результате:

а) директива 3-го Съезда Советов о вовлечении женщин в производство и увеличении женского труда в промышленности ни по линии ВСНХ, ни по линии Туркполка и НКТ в достаточной мере не реализована, а мероприятия о вовлечении трудящихся женщин в производстве в разрезе пятилетнего плана детально не преработаны;

б) подготовка и переподготовка женской рабочей силы и поднятию их квалификации всемирнопромышленно-производственными организациями полностью не выполнена;

в) недостаточная постановка охраны женского труда, совершенная неспособность их жильём в абсолютно слабая постановка среди работниц культурно-бытового обслуживания (ясли, детсады и т.д.) создают условия неустойчивости и сильной текучести женской работы в производство;

г) установленные по промышленности отчисления в фонды улучшения быта работниц производятся не полностью, что являются прямым нарушением существующего на этот счёт советского законодательства;

д) рост кооперирования кустарок–националок по линии кустарно-промысловой кооперации протекает исключительно медленно (из 5,248 кооперированных женщин с 1929/30 г.-узбечек 2,495);

е) совершение неудовлетворительно поставлено дело снабжения сырьём женских артелей, особенно вышивальных, ковровых, падасных; Органы наркомторга на своевременное обеспечение этих артелей сырьём обратили недостаточное внимание;

ж) постановление 3-го Съезда Советов о вовлечении женщин в отрасли сельского хозяйства путём расширенного применения женского труда в колхозах и совхозах; оказание помощи самостоятельным женским хозяйствам через кооперирование, кредитование, усиление шелководства, сплочение дехканок вокруг молочного дела и птицеводства полностью не выполнено. Наркомзем, колхозцентр и вся остальная система сельхозкооперации не только не дали практических указаний местам о проведении в жизнь этой директивы съезда; но что они на заседаниях президиумов, коллегий и правлений не обсуждали ее сами;

з) вопрос о привлечении женщин к уборке урожая, окучиванию хлопчатника и т.д. не проработан, не изучен и не проработан также вопрос относительно путей привлечения жентруда в полевых работах, особенно из местных основных националок и нацменок;

п) органы Наркомзема вопросами, связанными с внедрением знаний по ведению сельского хозяйства среди женщин (агрокружки, курсы и т.д.) занимались весьма недостаточно и постановление 3-го Съезда Советов по усилению этой отрасли работы остаются до сих пор не выполненными;

к) недопустимо слабо проводится работа по кооперированию женщин всеми видами сельхозкоопераций и вовлечению членов семей (жен.) в члены колхоза.

Представленные льготы об освобождении от паевых взносов вторых членов семей колхозников. Колхозцентром в жизнь не проводятся, указания местным колхозсекциям по этим льготам не даны и прочие колхозные массы о них еще не знают. На выборных и руководящие должности в колхозах, совхозах и производственных объединениях женщины вовлекаются весьма слабо и организационно-массовой работы в этом направлении проведено не было.

л) по линии социально-культурной решений 3-го Съезда Советов УзССР о расширении сети школ 1 ступени, вовлечения в них девочек националок и улучшения качественной постановки работы-НКП не выполнены, прием женщин националок в техникумы проведен без учёта потребностей народного хозяйства в кадрах, когда падающее количество обучающихся в техникумах женщин находится в педагогических техникумах и совершенно ничтожное количество в сельско-хозяйственных и кустарно-промысловых.

м) сеть школ по ликвидации безграмотности среди женщин явно недостаточно, а качественный и количественный учёт женщин, ликвидировавших свою неграмотность в органах Наркомпроса отсутствует, что безусловно затрудняет дальнейшее построение планов ликвидации неграмотности не только среди женщин, но и основного населения.

н) по линии НКЗдрава остаются невыполненными решения 3-го Съезда Советов о переводе всех сезонных детских яслей на средства местного бюджета и с подготовки кадров врачей и среднего медперсонала;

о) к вопросу учёта и оказания материальной помощи семьям убитых женщин на фронте раскрепощения органы НКСО отнеслись сугубо формально и всего выявлено 9 семейств, тем самым нарушили директивы правительства о придании этой части работ серьёзно-политического значения;

п) совершенно не удовлетворительно проводилась работа органами юстиции и верхсуда по части быстрого заслуживания и рассмотрения бытовых дел (борьба с выдачей замуж малолетних, борьба с многожёнством, борьба с калымом) и недостаточная борьба о классово чуждые элементы, срывающими работу по раскрепощению и совершающими террористические акты над активистками и работницами;

р) слабая постановка работы НКЮ и верховного суда, а особенно среди дехканок по распространению среди них знания советского законодательства по защите прав женщин. Неудовлетворительная работа о нарвасададельницами, как по выковыванию актива в области знания советского законодательства, также подготовке из женщин особенно националок низовых судебных работников.

с) в числе прочих недостатков в работе государственных и хозяйственных учреждений, Президиум ЦИК Советов УзССР особо отмечает недопустимо слабую постановку работы с выдвиженками и создания для них соответствующих условий по втягиванию в практическую работу. До сих пор не изжито формально бюрократическое отношение к выдвиженкам. Отсутствует плановая работа по поднятию их знаний. Местами учреждения всякого основания, а тем более без предварительной практической помощи в работе под всевозможными предлогами снимают выдвиженок с работы, на которую они были выдвинуты а затем самым в корне нарушают линии партии и правительства в этом, имеющем политическое значение, вопросе (случай с товарищем Сюзанаевой, Абдуллаевой);

т) не лучше обстоит дело с использованием выдвиженок по линии производства, когда на шелкомотальной фабрике «Худжум» за время с 28 по 30 год из числа 28 выдвиженок женщин, из-за отсутствия систематической работы с ними (за слушание их докладов и т.д.) в то время не имеется ни одной на производстве, а конкретные виновники, искривляющие линии партий и правительства, в этом деле остались не привлечёнными к ответственности.

На протяжении длительного этапа борьба за раскрепощение женщин и их участие в строительстве произвело немалое значение. Советский период играет очень большую роль в изменениях общественной жизни многих женщин. К ним приведены примеры и изучены многие исследования, а это статья является одной из них. В них обсуждаются события, которые происходили в обществе в период модернизации по-советски, но интересным остаётся фактическая статистика насколько каждая женщина впустила в себя советскую идеологию.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мадрахимова Р.М. Раскрепощение женщины Узбекистана и её участие в культурном строительстве (1917-1939 гг.) Автореферат дисс. на соис. уч. степени кандидата исторических наук, Институт истории АН ССР, - М.: 1965. –С.6.
2. Известия ТурЦИКа, 12 ноября 1920 г.
3. Мадрахимова Р.М. Раскрепощение женщины Узбекистана и её участие в культурном строительстве (1917-1939 гг.) Автореферат дисс. на соис. уч. степени кандидата исторических наук, Институт истории АН ССР, - М.: 1965. –С.7.
4. Там же, - С.8.
5. Осокина Н.С. Борьба КПСС за воспитание и подготовку женских кадров для социалистической промышленности в первые годы индустриализации СССР (1926-1929 гг.) Автореферат дисс. на соис. уч. степени кандидата исторических наук, - М.: 1961.-С.13-14.
6. Р-86. Опись-1. Дело 3616. Лист 13.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz